

Original paper

XUSUSIY MAKTABLAR BOSHQARUV JARAYONLARI DIAGNOSTIKASI VA BAHOLASH YONDASHUVLARI

© F.R. Abdullayev¹

¹ A. Avloniy nomidagi PMMI mustaqil izlanuvchisi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

Mazkur maqolada xususiy maktablar boshqaruv jarayonlari diagnostikasi va baholash yondashuvlari tahlil qilinib, boshqaruv faoliyatining real holatini aniqlash, uning samaradorligini baholash hamda keyingi takomillashtirish yo'nalishlarini belgilashda qo'llaniladigan mezonlar, ko'rsatkichlar va yondashuvlarning ilmiy-amaliy ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: xususiy maktab, boshqaruv jarayonlari, diagnostika, baholash, boshqaruv samaradorligi, mezon, ko'rsatkich, ta'limda menejment.

Аннотация

В данной статье анализируются подходы к диагностике и оценке управленческих процессов в частных школах, раскрывается научно-практическое значение критериев, показателей и подходов, используемых для определения реального состояния управленческой деятельности, оценки ее эффективности и определения направлений дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: частная школа, управленческие процессы, диагностика, оценка, эффективность управления, критерий, показатель, менеджмент в образовании.

Annotation

This article analyzes the approaches to diagnosing and evaluating management processes in private schools and reveals the scientific and practical significance of the criteria, indicators, and approaches used to determine the actual state of management activity, assess its effectiveness, and identify directions for further improvement.

Keywords: private school, management processes, diagnostics, evaluation, management effectiveness, criterion, indicator, educational management.

Xususiy maktablar boshqaruv faoliyatini takomillashtirish masalasi faqat yangi yondashuvlarni joriy etish bilan hal bo'lmaydi; buning uchun avvalo mavjud boshqaruv jarayonlarining holatini aniqlash, ularning kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilish zarur. Shu ma'noda diagnostika va baholash boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim ilmiy-amaliy vositalar hisoblanadi.

Xususiy maktab sharoitida boshqaruv jarayonlari ko'p omilli va dinamik xarakterga ega bo'lgani sababli ularni tasodifiy kuzatish yoki umumiy tasavvur asosida baholash yetarli emas. Boshqaruvning strategik, tashkiliy, pedagogik va nazorat-tahliliy jihatlarini aniq mezonlar asosida diagnostika qilishgina mavjud holatni xolis baholash hamda keyingi takomillashtirish yo'nalishlarini belgilash imkonini beradi.

Shundan kelib chiqib, mazkur maqolaning maqsadi xususiy maktablar boshqaruv jarayonlari diagnostikasi va baholash yondashuvlarining mazmunini ochib berish hamda ularning boshqaruv samaradorligini aniqlashdagi ilmiy ahamiyatini yoritishdan iborat.

Boshqaruv jarayonlarini diagnostika qilish, eng avvalo, boshqaruv faoliyatining real holatini aniqlash, undagi muammoli nuqtalarni topish va rivojlantirish ehtiyojlarini belgilashga qaratilgan tahliliy jarayonni anglatadi. Baholash esa ushbu holatni ma'lum mezon, ko'rsatkich va kutilayotgan natijalar bilan qiyoslash orqali uning sifat darajasini aniqlashga xizmat qiladi. Shu bois diagnostika va baholash o'zaro bog'liq bo'lsa-da, mazmunan bir xil tushunchalar emas: diagnostika ko'proq holatni aniqlaydi, baholash esa unga qiymat beradi [1].

Xususiy maktablar boshqaruvi diagnostikasida muhim jihat shundaki, u faqat rahbar faoliyatini emas, balki boshqaruvning butun ichki tizimini qamrab olishi kerak. Bunda strategik rejalashtirish, qaror qabul qilish, vakolatlar taqsimoti, ichki monitoring, pedagogik jamoa bilan ishlash, ota-onalar bilan hamkorlik va natijalarni tahlil qilish kabi yo'nalishlar birgalikda ko'rib chiqiladi. OECD maktab rahbarligi bo'yicha tadqiqotlarda ham boshqaruv samaradorligini baholash faqat ma'muriy intizom bilan emas, balki ta'lim sifatiga ta'sir, o'qituvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlash va maktab rivojlanishiga qo'shilgan hissa bilan bog'liq holda talqin qilinadi [2].

Diagnostika va baholash yondashuvlari odatda bir necha metodologik asosga tayanadi. Birinchisi, tizimli yondashuv bo'lib, unda boshqaruv alohida harakatlar emas, balki o'zaro bog'langan jarayonlar majmui sifatida ko'riladi. Ikkinchisi, jarayonli yondashuv bo'lib, boshqaruvning rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, nazorat va tahlil bosqichlari izchil o'rganiladi. Uchinchisi, natijaviy yondashuv bo'lib, boshqaruvning amaliy samarasi — ta'lim sifati, ichki barqarorlik, jamoa faoliyati va rivojlanish dinamikasi orqali aniqlanadi. UNESCOning ta'limdagi liderlikka oid yondashuvlarida ham samarali rahbarlik aynan o'qitish va o'rganishga ta'siri, jamoani birlashtirish va maktabni rivojlantirish qobiliyati orqali baholanishi qayd etiladi [3].

Diagnostika va baholashni bir-biridan aniqroq farqlash uchun quyidagi jadvalga murojaat qilish mumkin:

1-jadval. Boshqaruv jarayonlari diagnostikasi va baholashining o'zaro farqli jihatlari

Tushuncha	Asosiy mazmuni	Asosiy savol	Natijasi
Diagnostika	Mavjud holatni aniqlash va muammoli nuqtalarni topish	Hozirgi holat qanday?	Holatning tahliliy tavsifi
Baholash	Holatni mezon va ko'rsatkichlar asosida qiyoslash	Bu holat qanchalik samarali?	Qiymat berilgan xulosa
Monitoring	Jarayonni muntazam kuzatib borish	O'zgarish qanday kechmoqda?	Davriy ma'lumotlar
Tahlil	Olingan ma'lumotlarni sharhlash va sabab-oqibatni ochish	Nima uchun shunday bo'ldi?	Ilmiy asoslangan izoh

Mazkur jadvaldan ko'rinadiki, boshqaruv jarayonlarini o'rganishda diagnostika, baholash, monitoring va tahlil bir-birini to'ldiruvchi vositalar hisoblanadi. Agar diagnostika boshqaruv tizimidagi muammoni aniqlasa, baholash uning sifat darajasini ko'rsatadi; monitoring o'zgarishlar dinamikasini kuzatsa, tahlil ularning sabablarini ochib beradi. Shuning uchun xususiy maktablar boshqaruv samaradorligini aniqlashda ushbu vositalarni kompleks qo'llash maqsadga muvofiqdir [4].

Amaliy jihatdan qaralganda, xususiy maktablarda boshqaruv diagnostikasi, avvalo, ikki vazifani bajaradi. Birinchidan, u rahbariyatga mavjud boshqaruv tizimining kuchli va zaif tomonlarini aniq ko'rsatib beradi. Ikkinchidan, u keyingi takomillashtirish choralari tasodifiy emas, balki aniq ma'lumot va mezonlarga tayangan holda belgilashga imkon yaratadi. Shu sababli diagnostika va baholash boshqaruv faoliyatini nazorat qilish vositasi emas, balki uni ilmiy asosda rivojlantirish mexanizmi sifatida qaralishi lozim.

Shunday qilib, xususiy maktablar boshqaruv jarayonlari diagnostikasi va baholash yondashuvlari boshqaruv faoliyatining holatini aniqlash, uni mezonlar asosida baholash va keyingi rivojlanish yo'nalishlarini belgilashga xizmat qiluvchi o'zaro bog'liq ilmiy-amaliy vositalar tizimi sifatida namoyon bo'ladi.

Xususiy maktablar boshqaruv jarayonlarini diagnostika qilishda eng muhim masalalardan biri - baholashning aniq mezon va ko'rsatkichlarini belgilashdir. Chunki boshqaruv faoliyatini umumiy tasavvur asosida emas, balki muayyan mezonlarga tayangan holda o'rganishgina xolis va ilmiy xulosa chiqarish imkonini beradi. Shu ma'noda mezon boshqaruv jarayonining qaysi jihati baholanayotganini belgilasa, ko'rsatkich ushbu jihatning amaliy namoyon bo'lish darajasini ifodalaydi [5].

Xususiy maktab boshqaruv jarayonlarini diagnostika qilishda mezonlar boshqaruvning ichki tuzilmasi va natijadorligini birgalikda qamrab olishi lozim. Faqat tashkiliy tartib yoki faqat yakuniy natija bilan cheklanib qolish to'liq tasavvur bermaydi. Shu sababli boshqaruv jarayonlarini baholashda, odatda, maqsadli, tashkiliy, jarayonli, natijaviy va refleksiv mezonlar ajratilishi maqsadga muvofiqdir. OECD va UNESCO materiallarida ham maktab rahbarligi samaradorligi maqsadlarning aniqligi, ichki boshqaruv tizimi, ta'lim jarayoniga ta'sir va o'z-o'zini takomillashtirish qobiliyati bilan bog'liq holda talqin qilinadi [2], [3].

Mazkur mezonlarning har biri amaliy ko'rsatkichlar orqali ochib beriladi. Masalan, maqsadli mezon boshqaruvning strategik yo'nalganligini, maktab rivojlanish maqsadlarining aniqligi va ustuvorliklar tizimini ko'rsatadi. Tashkiliy mezon vakolat va mas'uliyat taqsimoti, ichki muvofiqlashtirish, tartib va boshqaruv tuzilmasining aniqligi bilan belgilanadi. Jarayonli mezon rejalashtirish, nazorat, monitoring va tahlil jarayonlarining izchilligi orqali namoyon bo'ladi. Natijaviy mezon ta'lim sifati, jamoa faoliyati, ota-onalar ishonchi va maktabning barqaror rivojlanishiga ta'sirni ifodalaydi. Refleksiv mezon esa boshqaruv faoliyatini o'z vaqtida tahlil qilish, kamchiliklarni aniqlash va tuzatish kiritish qobiliyatini anglatadi [1], [4].

Quyidagi jadvalda xususiy maktablar boshqaruv jarayonlarini diagnostika qilishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan asosiy mezon va ko'rsatkichlar umumlashtirildi:

2-jadval. Xususiy maktablar boshqaruv jarayonlari diagnostikasining mezon va ko'rsatkichlari

Mezonlar	Asosiy mazmuni	Ko'rsatkichlar
Maqsadli mezon	Boshqaruvning strategik yo'nalganligi	rivojlanish dasturining mavjudligi, maqsadlarning aniqligi, ustuvorliklarning belgilanganligi
Tashkiliy mezon	Ichki boshqaruv tizimining tartiblligi	vakolatlar taqsimoti, mas'uliyatning aniqligi, ichki muvofiqlashtirish darajasi
Jarayonli mezon	Boshqaruv bosqichlarining izchilligi	rejalashtirish sifati, monitoring muntazamligi, nazorat va tahlilning mavjudligi
Natijaviy mezon	Boshqaruvning amaliy samarasi	ta'lim sifati ko'rsatkichlari, jamoa faoliyati, ota-onalar bilan aloqa, institutsional barqarorlik
Refleksiv mezon	O'z faoliyatini baholash va takomillashtirish qobiliyati	o'z-o'zini baholash, muammolarni aniqlash, tuzatish choralari, tahliliy xulosa chiqarish

Mazkur jadval boshqaruv diagnostikasida mezonlar va ko'rsatkichlar o'zaro bog'liq holda qo'llanilishi kerakligini ko'rsatadi. Biror mezonni ko'rsatkichsiz baholab bo'lmagani kabi, ko'rsatkichlar ham aniq mezonsiz ilmiy ahamiyat kasb etmaydi. Shuning uchun xususiy maktab boshqaruvini baholashda har bir mezonning amaliy ko'rinishini ifodalovchi aniq ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish muhimdir [5].

Shu bilan birga, diagnostika mezonlari nafaqat mavjud holatni qayd etishi, balki boshqaruvdagi o'sish yoki pasayish dinamikasini ham ko'rsatishi kerak. Masalan, ichki monitoringning mavjudligi o'zi yetarli ko'rsatkich emas; uning muntazamligi, natijalari va ularga asoslangan qarorlar ham baholanishi lozim. Xuddi shuningdek, rivojlanish dasturining borligi muhim, biroq uning amaliy ijrosi va boshqaruv qarorlariga ta'siri yanada muhimroqdir. Shu ma'noda diagnostika ko'rsatkichlari statik emas, balki funksional xarakterga ega bo'lishi kerak [4].

Shunday qilib, xususiy maktablar boshqaruv jarayonlarini diagnostika qilish mezon va ko'rsatkichlari boshqaruvning turli qatlamlarini qamrab oluvchi yaxlit baholash tizimini tashkil etadi. Aynan ana shu tizim boshqaruv samaradorligini aniqlash, muammoli nuqtalarni ko'rish va keyingi takomillashtirish choralari belgilash uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Xususiy maktablar boshqaruv jarayonlarini baholashda faqat mezon va ko'rsatkichlarning mavjudligi yetarli emas; ularni qaysi ilmiy yondashuv asosida qo'llash masalasi ham muhim ahamiyatga ega. Chunki bir xil ma'lumot turli yondashuv asosida turlicha talqin qilinishi mumkin. Shu sababli boshqaruv jarayonlarini baholashda tizimli, jarayonli, natijaviy va diagnostik yondashuvlarning uyg'un qo'llanilishi ilmiy va amaliy jihatdan maqsadga muvofiq hisoblanadi [1].

Tizimli yondashuv boshqaruv jarayonlarini yagona mexanizm sifatida ko'rib chiqadi. Bunda boshqaruvning maqsadlari, subyektlari, vositalari, bosqichlari va natijalari o'zaro bog'liq holda tahlil qilinadi. Xususiy maktab sharoitida bu yondashuv ayniqsa muhim, chunki boshqaruv faoliyati faqat ma'muriy vazifalar bilan emas, balki pedagogik jarayon, resurslar va manfaatdor tomonlar bilan ham bog'liq. Tizimli yondashuv boshqaruvdagi ichki uzilishlarni aniqlashga imkon beradi [2].

Jarayonli yondashuv esa boshqaruv faoliyatini bosqichma-bosqich kechadigan amaliy jarayon sifatida baholaydi. Rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, nazorat va tahlil kabi bosqichlarning qanchalik izchil va samarali ishlayotgani aynan shu yondashuv doirasida ko'rib

chiqiladi. Jarayonli yondashuvning afzalligi shundaki, u faqat natijani emas, shu natijaga qanday yo'l bilan erishilganini ham ochib beradi. Bu esa boshqaruvdagi zaif bo'g'inlarni topishda muhim ahamiyatga ega [5].

Natijaviy yondashuv boshqaruv jarayonlarini ularning real samarasi nuqtayi nazaridan baholaydi. Bu yerda asosiy e'tibor boshqaruv qarorlarining ta'lim sifati, pedagogik jamoa faoliyati, ota-onalar bilan munosabat va maktabning umumiy rivojlanishiga ko'rsatgan ta'siriga qaratiladi. UNESCO materiallarida ham ta'lim rahbarligi samaradorligi, avvalo, o'qitish va o'rganishga ta'siri bilan o'lchanishi ta'kidlanadi [3]. Shu jihatdan natijaviy yondashuv boshqaruvni faqat ichki tartib emas, balki real natijaga xizmat qiluvchi faoliyat sifatida talqin qilishga imkon beradi.

Diagnostik yondashuv esa boshqaruv faoliyatini baholashdan tashqari, undagi muammolar manbasini aniqlashga xizmat qiladi. Bu yondashuv boshqaruvdagi sustlik, nomuvofiqlik yoki izchillik yetishmasligini nafaqat qayd etadi, balki ularning sabablarini ham tahlil qiladi. Diagnostik yondashuvning amaliy ahamiyati shundaki, u rahbariyatga faqat "qayerda muammo bor?" degan savolga emas, balki "nima sababdan muammo paydo bo'lmoqda?" degan savolga ham javob topishga yordam beradi [4].

Quyidagi sxemada boshqaruv jarayonlarini baholashda qo'llaniladigan asosiy yondashuvlar va ularning amaliy vazifalari ko'rsatilgan:

1-sxema. Boshqaruv jarayonlarini baholash yondashuvlari

Amaliy jihatdan qaralganda, ushbu yondashuvlarning har biri boshqaruv diagnostikasida alohida vazifani bajaradi, biroq ular bir-birini to'ldirgan holdagina to'liq natija beradi. Masalan, tizimli yondashuv umumiy holatni ko'rsatadi, jarayonli yondashuv zaif bosqichlarni aniqlaydi, natijaviy yondashuv samaraning darajasini belgilaydi, diagnostik yondashuv esa muammo sabablarini ochadi. Shu bois xususiy maktablar boshqaruv jarayonlarini baholashda ularni kompleks qo'llash eng to'g'ri yondashuv hisoblanadi [2], [5].

Shunday qilib, boshqaruv jarayonlarini baholash yondashuvlari xususiy maktab boshqaruvining holatini chuqurroq va aniqroq tahlil qilish imkonini beradi. Ularning ilmiy ahamiyati boshqaruv faoliyatini faqat tasvirlash bilan cheklanmay, balki uni tahlil qilish, qiyoslash, baholash va takomillashtirish uchun amaliy asos yaratishida namoyon bo'ladi. Aynan shu jihat diagnostika va baholash yondashuvlarini boshqaruv samaradorligini oshirishning muhim ilmiy-amaliy vositasiga aylantiradi [3], [4].

Xususiy maktablar boshqaruv jarayonlarini diagnostika qilish va baholash masalasi boshqaruv samaradorligini ilmiy asosda aniqlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Mazkur jarayon boshqaruv faoliyatining real holatini aniqlash, undagi kuchli va zaif tomonlarni ko'rish, muammoli nuqtalarni belgilash hamda keyingi takomillashtirish yo'nalishlarini asoslash imkonini beradi. Shu jihatdan diagnostika va baholash boshqaruvning yordamchi emas, balki uning sifatini belgilovchi asosiy tahliliy vositalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, xususiy maktablar boshqaruv jarayonlarini baholashda maqsadli, tashkiliy, jarayonli, natijaviy va refleksiv mezonlardan iborat tizimdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ushbu mezonlar boshqaruv faoliyatining turli qatlamlarini qamrab oladi va uni bir yoqlama emas, balki yaxlit holda baholash imkonini beradi. Ayniqsa, diagnostika mezonlari bilan baholash ko'rsatkichlarining o'zaro bog'liqligi boshqaruv faoliyatining nafaqat holatini, balki uning sifat darajasi va rivojlanish imkoniyatlarini ham aniqlashga xizmat qiladi.

Boshqaruv jarayonlarini baholashda tizimli, jarayonli, natijaviy va diagnostik yondashuvlarning uyg'un qo'llanilishi alohida ilmiy ahamiyatga ega. Chunki aynan shu yondashuvlar orqali boshqaruvning ichki tuzilmasi, funksional izchilligi, amaliy samarasi va muammolar manbai birgalikda tahlil qilinadi. Bu esa xususiy maktablar boshqaruvini tasodifiy kuzatish yoki umumiy xulosalar bilan emas, balki aniq mezon, ko'rsatkich va yondashuvlarga tayangan holda baholash zarurligini tasdiqlaydi.

Shunday qilib, xususiy maktablar boshqaruv jarayonlari diagnostikasi va baholash yondashuvlari boshqaruv faoliyatining sifat darajasini aniqlash, mavjud muammolarni ilmiy asosda tavsiflash hamda boshqaruvni yanada tizimli va natijador tashkil etish uchun zarur asos bo'lib xizmat qiladi. Bu esa keyingi bosqichda boshqaruv samaradorligini baholash mezonlari, ko'rsatkichlari va amaliy mexanizmlarini yanada aniqroq ishlab chiqish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Leaver, C., Lemos, R., & Scur, D. Measuring and Explaining Management in Schools: New Approaches Using Public Data. World Bank Policy Research Working Paper 9053. Washington, DC: World Bank, 2019.
2. Pont, B., Nusche, D. Improving School Leadership. Volume 1: Policy and Practice. OECD, 2008.
3. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2024/5: Leadership in Education: Lead for Learning. Paris: UNESCO, 2024.
4. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 8th ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2025.
5. Barrera-Osorio, F., Fasih, T., Patrinos, H. A., & Santibáñez, L. Decentralized Decision-Making in Schools: The Theory and Evidence on School-Based Management. Washington, DC: World Bank, 2009.
6. OECD. Teaching and Learning International Survey (TALIS 2024). OECD Programme Overview and Results Framework. Paris: OECD, 2024/2025.